

Кувік В. М.

Старший викладач,
Ужгородський національний університет,
<https://orcid.org/0009-0009-0404-2201>
vitalii.kuvik@uzhnu.edu.ua

РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МСБ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

**JEL Classification: M10; D81; G32.
SECTION “Management”**

Анотація. Метою статті є розроблення карти ризико-орієнтованих управлінських дій для МСБ в умовах невизначеності, яка поєднує сигнали змін, ранні індикатори, пороги-тригери і практичні управлінські рішення для превентивного коригування траєкторії розвитку підприємства. Дослідження виконано на основі критичного аналізу сучасних наукових праць з ризик-менеджменту в МСБ і концептуальних рамок ISO 31000 і COSO ERM (2017), із застосуванням методів теоретичного узагальнення, логіко-структурного моделювання і синтезу управлінських практик. Як аналітичний контекст використано релевантні для українських МСБ фактори середовища (військові і регуляторні шоки, попит, витрати, доступ до фінансування, логістика, кадрові обмеження) і підтверджувальні дані, джерела, наведені у статті. У дослідженні уточнено трактування ризико-орієнтованого стратегічного управління саме для МСБ як інтегрованої управлінської логіки, за якої ризик виступає «конструктором» стратегії (від постановки цілей до вибору портфеля дій і механізмів контролю), а не додатковою функцією контролю. Обґрунтовано необхідність операціоналізації невизначеності через вимірювані ранні індикатори і пороги реагування, які запускають управлінську дію до появи кризових наслідків; на цій основі запропоновано практичний інструмент - карту ризико-орієнтованих управлінських рішень, у якій кожен сигнал невизначеності пов'язаний із механізмом впливу на МСБ, конкретними показниками моніторингу і дієвими управлінськими кроками (оптимізація асортименту, корекція цін, управління ліквідністю, поетапність інвестування, диверсифікація постачання, кадрове резервування, підготовка до експорту, план безперервності). Результати є корисними для власників і керівників МСБ (як інструмент швидкого превентивного реагування і стандартизації рішень), для бізнес-консультантів й аналітиків (як основа діагностики управлінських «тригерів» і налаштування КРІ), для інституцій підтримки підприємництва і органів публічного управління (як приклад прикладної логіки підвищення стійкості МСБ у програмах розвитку), а також для науковців (як основа подальшої емпіричної верифікації карти та її галузевої адаптації).

Ключові слова: ризики, невизначеність, малий бізнес, релокація, війна, управлінські рішення, управління ризиками.

Annotation. The aim of the article is to develop a map of risk-oriented management actions for SMEs in conditions of uncertainty, which combines signals of changes, early indicators, thresholds-triggers and practical management solutions for preventive adjustment of the trajectory of the enterprise's development. The research was carried out on the basis of a critical analysis of modern scientific works on risk management in SMEs and the conceptual

frameworks of ISO 31000 and COSO ERM (2017), using the methods of theoretical generalization, logical-structural modeling and synthesis of management practices. Environmental factors relevant to Ukrainian SMEs (military and regulatory shocks, demand, costs, access to financing, logistics, personnel restrictions) and supporting data, sources given in the article, were used as the analytical context. The study clarifies the interpretation of risk-based strategic management specifically for SMEs as an integrated management logic, in which risk acts as a "constructor" of the strategy (from setting goals to choosing a portfolio of actions and control mechanisms), and not as an additional control function. The need to operationalize uncertainty through measurable early indicators and response thresholds that trigger management action before the emergence of crisis consequences is substantiated; on this basis, a practical tool is proposed - a map of risk-based management decisions, in which each signal of uncertainty is associated with a mechanism of influence on SMEs, specific monitoring indicators and effective management steps (assortment optimization, price correction, liquidity management, investment phasing, supply diversification, personnel reservation, preparation for export, continuity plan). The results are useful for SME owners and managers (as a tool for rapid preventive response and standardization of decisions), for business consultants and analysts (as a basis for diagnosing management "triggers" and setting KPIs), for entrepreneurship support institutions and public administration bodies (as an example of applied logic for increasing SME resilience in development programs), as well as for scientists (as a basis for further empirical verification of the map and its industry adaptation).

Keywords: risks, uncertainty, small business, relocation, war, management decisions, risk management.

Вступ

Сучасний розвиток малого і середнього підприємництва (далі - МСБ) відбувається в умовах системних змін і посиленої невизначеності, що суттєво ускладнює прогнозування довгострокових результатів і підвищує рівень стратегічного ризику. Невизначеність зовнішнього середовища, зокрема пов'язана з макроекономічною нестабільністю, технологічними змінами і регуляторними трансформаціями, дедалі частіше вимагає від МСБ впровадження ризико-орієнтованих стратегічних рішень, що дозволяють не лише протидіяти загрозам, а й ефективно використовувати виникаючі можливості.

Ключовим викликом для МСБ є не лише ідентифікація ризиків, а й система управлінських рішень, що забезпечує їх аналіз, пріоритизацію і інтеграцію у загальну стратегію розвитку підприємства. Дослідження [1] вказує на те, що традиційні моделі стратегічного управління, які не враховують глибокі ризикові компоненти, значно зменшують економічну ефективність підприємства в умовах швидких змін попиту та кон'юнктури ринку.

Аналіз ОЕСД підтверджує, що неадекватне управління ризиками не лише підвищує ймовірність банкрутства МСБ, а і створює передумови для втрати інноваційних позицій на ринку. Згідно зі статистичним звітом ОЕСД за 2023 рік, рівень виживання МСБ у перші п'ять років діяльності коливається в діапазоні 40–60 %, а ця сукупність залежить від здатності підприємства реалізовувати проактивні ризикові стратегії [2].

Попри зростаючий обсяг наукових праць, що розкривають окремі аспекти ризикового менеджменту і стратегічного планування, в сучасній науковій літературі існує значний розрив між теоретичними моделями управління ризиками і їх ефективним впровадженням у стратегічне управління розвитку МСБ. Існуючі моделі потребують подальшого емпіричного підтвердження й адаптації до конкретних умов невизначеності, зокрема в контексті структурних змін на регіональних ринках і цифрової трансформації бізнес-процесів. Отже, актуальність дослідження обумовлена необхідністю обґрунтування ризико-орієнтованого підходу до стратегічного управління розвитком МСБ в умовах зовнішньої невизначеності і високої динаміки економічних змін.

Сучасні дослідження ризико-орієнтованого управління в МСБ демонструють поступовий перехід від розгалуженого, інтуїтивного трактування ризиків до більш системного, інтегрованого підходу, що поєднує стратегічні, організаційні і процесні виміри управління. Одним із базових орієнтирів у цьому напрямі стала робота П. Ф. де А. Ліма, М. Креми та К. Вербано [3], які на основі систематичного огляду літератури показали, що ранні дослідження ризик-менеджменту в МСБ були надмірно зосереджені на фінансових і операційних ризиках, тоді як стратегічні ризики залишалися недостатньо концептуалізованими. У подібній логіці, але з більш прикладним акцентом, З. З. Ф. Мтіяні, Х. М. ван дер Пол і М. Ф. Цшехла [4] запропонували рамку управління ризиками для МСБ у країнах, що розвиваються. Розвиваючи цей підхід, І. Г. К. А. Улупуї та ін. [5] запропонували трифакторну модель оцінки прийняття ризик-менеджменту в мікро-, малих і середніх підприємствах, виокремивши управлінські, організаційні і зовнішні чинники. Подібну логіку продовжують Дж. Л. Артур та ін. [6], які на прикладі МСБ у Кумасі (Гана) показали, що підприємства з більш структурованими підходами до ризик-менеджменту демонструють кращу здатність адаптуватися до ринкових шоків.

У вітчизняному контексті Т. О. Шилова [7] зробила важливий внесок у розвиток ризико-орієнтованого підходу, пов'язавши його з реінжинірингом бізнес-процесів. Далі І. Нечаєва та А. Панкова [8] розширили цю логіку, застосувавши ризико-орієнтований підхід до управління змінами. В наших попередніх роботах [9;10] також звертається увага на ризики і невизначеність для українських підприємств.

Прогалина, яку усуває наше дослідження, полягає в тому, що наявні роботи про ризик-менеджмент у МСБ здебільшого залишалися на рівні принципів і недостатньо переводили їх у практичний формат щоденних управлінських рішень (що саме відстежувати, коли саме реагувати і якою дією). У статті цю прогалину пропонується усунути через запропоновану карту управлінських дій.

Мета статті полягає у розробленні карти ризико-орієнтованих управлінських дій для МСБ в умовах невизначеності, яка поєднує сигнали змін, ранні індикатори, пороги-тригери і практичні управлінські рішення для превентивного коригування траєкторії розвитку підприємства.

Результати

Поняття ризико-орієнтованого стратегічного управління для МСБ логічно розгорталося на перетині двох практичних наук: стратегічного менеджменту, який фокусується на цілях, конкурентній позиції і траєкторіях розвитку; управління ризиками, яке оперує невизначеністю, подіями і наслідками для досягнення цих цілей. У стратегічній логіці ризики часто розглядалися як зовнішні «умови гри», тобто як те, що треба врахувати у прогнозі. Натомість ризико-орієнтований підхід змістив акцент: ризик став не «додатком до плану», а способом конструювання самого плану, тобто від постановки цілей до вибору портфеля дій, темпу росту, допустимих компромісів і механізмів контролю.

Базовою відправною точкою для теоретичного тлумачення ризику у менеджменті нині є визначення ISO 31000: ризик - це *вплив невизначеності на цілі* [11]. Саме ця формула важлива для стратегічного контексту МСБ, бо вона прив'язує ризик не до небезпечних подій як таких, а до можливості зірвати (або змінити) досягнення цільових орієнтирів підприємства - зростання, прибутковості, інноваційності, стійкості ланцюга постачання, збереження клієнтської бази тощо. ISO 31000 також прямо задає ідею вбудовування ризик-менеджменту в управління, стратегію, планування і культуру організації, тобто не як разовий аудит, а як постійний управлінський цикл.

У стратегічній площині споріднену логіку формалізував підхід ERM (управління підприємницьким ризиком), який розвивався від просто контролю ризиків по підрозділах до інтеграції ризику зі стратегічним вибором і результативністю. У версії COSO ERM (2017) ключовим є саме зв'язок «стратегія - ризик – виконання»: ризики оцінюються не лише як загрози, а як фактори, що впливають на створення вартості і досягнення стратегічних цілей [12]; відповідно, ризик-апетит

і допустимі відхилення мають бути узгоджені зі стратегічними альтернативами. Це суттєво змінює трактування для МСБ: замість «уникати невизначеності будь-якою ціною» підприємство отримує рамку, де невизначеність керовано перетворюється на поле варіантів, але в межах чітко заданих лімітів і тригерів.

У прикладному вимірі саме для малих і середніх підприємств проблема полягала не в браку загальних стандартів, а в тому, що класичні ERM-архітектури часто проектувалися під ресурси великих організацій (комітети з ризиків, спеціалізовані ролі, складні реєстри, формалізовані процедури). Через це у дослідженнях МСБ сформувався окремий напрям: як адаптувати принципи ризико-орієнтованого управління до «малої» організації без втрати змісту, але з реалістичною складністю процесів.

Систематичний огляд літератури з управління ризиками в МСБ, виконаний П. Ф. де А. Ліма, М. Креми та К. Вербано, показав, що дослідження тривалий час концентрувалися на фінансових ризиках та окремих функціональних напрямках, тоді як більш інтегровані підходи (ERM і стратегічні ризики) розвивалися повільніше [3]. Для нашої теми це принципово адже стратегія розвитку МСБ ризикує залишитися без механізму узгодження цілей із реальними обмеженнями і шоками середовища. Огляд також акцентував, що поле потребує моделей, які перекладають ризик-менеджмент із рівня декларацій у рівень управлінських практик, придатних для МСБ [3].

Далі слід звернути увагу на питання трактування «ризико-орієнтованості» саме як стратегічної якості управління. У вузькому сенсі це означає: стратегічні рішення (вибір ринку, продукту, каналу, інвестиції, темп зростання) ухвалюються лише після того, як: ідентифіковано ключові невизначеності, оцінено ймовірні наслідки для цілей, визначено пріоритети реагування, закладено механізми моніторингу і перегляду рішень. Але у широкому сенсі, ризико-орієнтованість перетворюється на спосіб організації стратегічного циклу: підприємство формує портфель ініціатив із різним профілем ризик/дохід/гнучкість, а також створює певні варіації (резервні сценарії, альтернативні постачальники, модульні бізнес-процеси), які знижують вартість помилки в умовах невизначеності.

Дослідження З. Ф. Мтіяні, Х. М. ван дер Пол та М. Ф. Цшехла [4] було спрямоване на розроблення рамки, яка полегшує прийняття ERM-підходів у МСБ і пояснює, чому розгалужене управління ризиками часто провокує провали малого бізнесу. Для нас тут важлива теза: ефективність забезпечує не кількість формальних процедур, а цілісність циклу, тобто від ідентифікації ризику до управлінського реагування і зворотного зв'язку, інтегрованого зі стратегією.

Емпіричні роботи останніх років фіксували подібну закономірність: у МСБ домінують «неформальні» практики управління ризиками (інтуїтивні рішення власника, керівника), тоді як формалізація відбувається вибірково, зазвичай після криз або під тиском регулятора, партнерів або банків. Так, дослідження, опубліковане у 2024 році [5] аналізувало впровадження ризик-менеджменту в мікро-, малих і середніх підприємствах і підкреслювало роль управлінських факторів і організаційних практик у підвищенні стійкості бізнесу. Аналогічно, публікація 2025 року в *Journal of Global Entrepreneurship Research* розглядала процеси ідентифікації, аналізу і реагування на ризики в сегменті МСБ, фактично показуючи, що «процесність» (послідовність кроків) важить не менше, ніж знання про ризики [6].

Отже, у теоретичному полі ризико-орієнтоване стратегічне управління розвитком МСБ доцільно трактувати як інтегровану управлінську логіку, за якої цілі розвитку, стратегічні альтернативи і механізми реалізації формуються через призму ключових невизначеностей і лімітів ризику, а ризик-менеджмент набуває статусу конструктора стратегії. Після цього природно перейти до питання: які саме типи невизначеності і ризиків є визначальними для МСБ, як їх структурувати.

Коли йдеться про невизначеність для МСБ, першим і найважливішим є те, що вона майже ніколи не проявляється в чистому вигляді одного ризику. На практиці підприємство стикається з накладанням кількох шарів невизначеності, які взаємно підсилюють один одного: макроекономічні коливання трансформуються у ринкові ризики, а ті у свою чергу у фінансові, а далі у ризики

ліквідності, операційні і кадрові. Саме ця взаємозалежність робить ризико-орієнтований стратегічний підхід необхідним, адже фрагментарне реагування на окремі загрози не дозволяє побачити системні наслідки для розвитку бізнесу.

Перший блок невизначеності, який критично впливає на МСБ, пов'язаний із *макроекономічними і регуляторними змінами*. Для України останні роки стали ілюстрацією того, як різкі зовнішні шоки змінюють логіку функціонування підприємств. Повномасштабна війна призвела до руйнування ланцюгів постачання, втрати ринків збуту, фізичного знищення активів і масової міграції робочої сили. За даними Київської школи економіки, прямі втрати бізнесу від пошкодження і руйнування активів станом на 2023 рік оцінювалися у десятки мільярдів доларів, а непрямі втрати у ще більші суми через простой і втрачений дохід [13]. Для МСБ це означає не просто підвищений ризик, а радикальну невизначеність щодо можливості продовження діяльності в принципі. Водночас регуляторні зміни, зокрема, податкові пільги, програми релокації бізнесу, державні гранти створили нові можливості, але й нові ризики, пов'язані з відповідністю вимогам, прозорістю звітності і залежністю від бюджетного фінансування.

Другий шар невизначеності формується на *рівні ринку і попиту*. Для МСБ, які зазвичай мають вузьку клієнтську базу, коливання попиту стають критичними. У воєнний період багато українських малих підприємств у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування чи креативних індустрій зіткнулися з різким падінням продажів через зниження купівельної спроможності населення і зміну споживчих пріоритетів. Згідно з даними Національного банку України, номінальна заробітна плата в Україні у 2024 році зросла приблизно на 23,2 %, тоді як реальна заробітна плата (з поправкою на інфляцію) зросла приблизно на 15,6 % у 2024 році, що стало наслідком як зростання номінального доходу, так і помірного спаду інфляційного тиску у другій половині року [14]. У такій ситуації невизначеність попиту перетворюється на стратегічний ризик: чи варто МСБ інвестувати в розширення асортименту, вихід на нові сегменти або цифрові канали продажу, якщо майбутня динаміка ринку непередбачувана?

Третій блок - *технологічна невизначеність*. Для МСБ цифровізація водночас є шансом і ризиком. З одного боку, цифрові платформи дозволяють малим фірмам швидше масштабуватися, виходити на нові ринки і знижувати транзакційні витрати. З іншого, швидкість технологічних змін створює ризик технологічної застарілості. Наприклад, малий виробник харчових продуктів може інвестувати в онлайн-продажі через маркетплейси, але вже за кілька років вимоги до логістики, аналітики даних чи маркетингу можуть змінитися настільки, що початкові інвестиції втрачуть ефективність. За даними Європейської комісії, цифрова трансформація МСБ залишається нерівномірною, а значна частина малих підприємств має низький рівень цифрової зрілості [15]. Для українських МСБ цей виклик посилюється дефіцитом кадрів у сфері ІТ і кібербезпеки, що робить їх вразливими до кібератак і витоків даних.

Четвертий вимір невизначеності - *фінансовий*. Більшість МСБ мають обмежений доступ до капіталу, що робить їх чутливими до коливань відсоткових ставок, валютних курсів та умов кредитування. У 2022–2023 роках в Україні спостерігалось посилення кредитних ризиків, що змусило банки обережніше ставитися до фінансування малого бізнесу. Це створює стратегічну дилему: чи варто МСБ залучати позиковий капітал для інвестицій у розвиток, якщо майбутні грошові потоки є нестабільними? Дослідження підтверджують, що підприємства з більш розвиненими внутрішніми механізмами фінансового планування та управління ліквідністю краще переживають кризові періоди [2].

Окремий, але надзвичайно важливий тип ризику для МСБ - *кадрова невизначеність*. Малі підприємства часто залежать від обмеженої кількості ключових працівників, і втрата одного з них може паралізувати діяльність фірми. В українських умовах масова міграція, мобілізація і релокація бізнесу зробили цей ризик особливо гострим. За оцінками Міжнародної організації праці, війна спричинила значні структурні зміни на ринку праці, включно з дефіцитом кваліфікованих кадрів у певних секторах [16]. Для МСБ це означає, що стратегія розвитку має враховувати не лише ринкові,

а й кадрові обмеження: чи здатне підприємство масштабуватися без втрати якості, якщо воно не може швидко залучити або навчити персонал?

Щоб зрозуміти, як ці різні типи невизначеності взаємодіють, варто розглянути гіпотетичний приклад. Припустимо, невелика українська меблева компанія планує розширення виробництва і вихід на ринки ЄС. На макrorівні вона стикається з невизначеністю щодо тривалості війни і стабільності енергопостачання. На регуляторному рівні з вимогами ЄС до сертифікації продукції й екологічних стандартів. На ринковому рівні з конкуренцією з боку великих європейських виробників. На фінансовому рівні з високими відсотковими ставками і ризиком девальвації гривні. На кадровому рівні з дефіцитом кваліфікованих столярів. У такій ситуації ризико-орієнтоване стратегічне управління означало б не просто «перелік ризиків», а комплексне рішення: поступовий вихід на ринок через партнерства, інвестиції в навчання персоналу, диверсифікацію джерел фінансування і створення резервного плану виробництва у разі перебоїв з електроенергією. Цей приклад є гіпотетичним, але відображає типові дилеми, з якими стикаються українські МСБ.

Розглянуті вище типи невизначеності показують, що ризики для МСБ мають не ізольований, а системний характер: вони переплітаються, посилюють один одного і трансформуються залежно від стадії розвитку підприємства та зовнішніх шоків. Водночас суто концептуальне описання цих ризиків не дає відповіді на ключове управлінське запитання: як саме керівник МСБ має діяти в умовах множинної і динамічної невизначеності? Саме тому теоретичне розуміння ризико-орієнтованого стратегічного управління потребує практичного переходу у форму операційних сигналів, вимірюваних індикаторів, чітких порогів реагування та конкретних управлінських дій.

Такий підхід узгоджується з логікою сучасних рамок управління ризиками, зокрема COSO ERM (2017), де ризики розглядаються не як перелік загроз, а як фактори, що впливають на досягнення стратегічних цілей і потребують системного управлінського реагування. Аналогічно, ISO 31000 підкреслює необхідність інтеграції управління ризиками у процеси прийняття рішень, планування та операційне управління, а не його відокремлення у вигляді формальної процедури.

Виходячи з цього, у Таблиці 1 запропоновано карту ризико-орієнтованих управлінських рішень для МСБ в умовах невизначеності, яка поєднує чотири взаємопов'язані елементи: сигнал невизначеності - що саме змінилося у середовищі або всередині бізнесу; механізм впливу на МСБ - як ця зміна проявляється в операційних і фінансових показниках; ранні індикатори і пороги-тригери - коли керівництво має переходити від спостереження до дії; конкретні управлінські рішення - що саме робити, щоб зменшити загрозу або використати можливість.

Таблиця 1

Карта ризико-орієнтованих управлінських рішень для МСБ в умовах невизначеності

Сигнал невизначеності	Як це б'є по МСБ	Ранній індикатор	Поріг-тригер	Діюча управлінська дія
Ослаблення споживчого попиту на тлі інфляції або доходів	Падіння виручки; зростання частки «акційних» продажів; довга оборотність складу	1) порівняння виручки цього тижня з попереднім тижнем; 2) Частка відвідувачі, які здійснили покупку; 3) середній чек	Мінус 10% виручки 3 тижні поспіль або конверсія -15%	1) скоротити асортимент на 15–30% (залишити прибуткові); 2) перейти на дрібні партії закупівель; 3) ввести «цінові сходинки»
Стрибки витрат (енергія, логістика, матеріали)	Маржа знижується, в ціна не встигає коригуватися, збиток на замовленнях	1) валова маржа по продукту; 2) собівартість/од.; 3) логістика - % від виручки	маржа мінус 3 п.п. за місяць або собівартість +8–10%	1) автоматичне щотижнев оновлення прайсів; 2) договори з постачальниками з формулою ціни; 3) «енерго-режим» (перенесення виробництва на дешевші години або альтернативні джерела)

Дефіцит оборотного капіталу (затримки оплат, сезонність, падіння попиту)	Касові розриви; зрив виплат; вимушені зупинки	1) дні дебіторської заборгованості (DSO); 2) скільки часу бізнес може працювати без додаткових надходжень грошей (Cash runway); 3) частка прострочки	runway < 8 тижнів або DSO +15 днів	1) запровадити передоплату, часткову передоплату; 2) факторинг або овердрафт; 3) «стоп-ліміт» на клієнтів із прострочкою
Кредитні умови, вартість капіталу змінюються	Інвестиції в розвиток стають дорогими; зростає ризик неплатоспроможності	1) частка боргу у витратах; 2) DSCR (покриття боргу грошовим потоком)	DSCR < 1.2 або боргове навантаження росте 2 місяці	1) інвестувати поетапно; 2) замінювати великі разові інвестиції на лізинг або оренду; 3) домовлятися про канікули, перегляд графіка
Розриви постачання або логістики (збої, затримки)	Простій; невиконання замовлень; штрафи; втрата клієнтів	1) OTIF (вчасно і повністю); 2) середній час від замовлення до отримання товару (lead time); 3) частка «критичних» позицій	OTIF < 90% або lead time +30%	1) мінімум 2 постачальники на критичні позиції; 2) страхові запаси тільки для А-позицій; 3) контрактні штрафи «в обидва боки»
Кадрові втрати або нестача кваліфікацій	«вузькі місця» у виробництві або сервісі; падіння якості; зрив термінів	1) частка робіт, які виконує 1 людина; 2) плінність; 3) відсоток браку	>25% ключових операцій «на одній людині»	1) матриця заміщення (хто кого замінює); 2) стандартизація процесів; 3) короткі програми внутрішнього навчання
Експорт, відповідність стандартам (особливо ЄС)	Відмова партнерів; затримки на митниці; додаткові витрати	1) кількість невідповідностей; 2) час проходження процедур; 3) частка повернень або рекламацій	2+ критичні невідповідності/квартал	1) «передсертифікаційний аудит» перед виходом; 2) підготовка доказової бази (процеси, якість, простежуваність)
Ризики руйнування, переривання роботи (локальна небезпека, енергодефіцит)	Простої; втрата запасів; зрив контрактів; фізичні збитки	1) години простою на тиждень; 2) частота інцидентів; 3) частка замовлень, які під загрозою»	>8 год/тиждень простою або повторні інциденти	1) план безперервності на 72 години; 2) дублювання критичних даних; 3) мінімальний режим виробництва

Джерело: власна розробка автора

Таким чином, запропонована карта ризико-орієнтованих управлінських рішень переводить теорію у практику. Вона дозволяє МСБ діяти превентивно, тобто через ранні індикатори, чіткі пороги реагування і конкретні управлінські кроки.

Висновки

Таким чином, запропонований у дослідженні підхід зміщував фокус із простого опису ризиків на керованість: невизначеність інтерпретувалася як набір вимірюваних відхилень у ключових показниках, які запускають конкретні управлінські кроки ще до стадії кризових наслідків. Практичний внесок роботи полягає у тому, що карта дій надає МСБ інструмент стандартизації рішень за дефіциту часу і ресурсів, зменшуючи залежність від інтуїтивних реакцій керівника і підвищуючи

дисципліну стратегічного циклу (моніторинг - тригер - дія). Для українського контексту така логіка є особливо релевантною, оскільки дозволяє узгоджувати розвиткові ініціативи з обмеженнями середовища (попит, витрати, ліквідність, логістика, кадри, безперервність роботи) без втрати швидкості управління.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Доцільним є емпіричне тестування запропонованої карти управлінських дій на репрезентативній вибірці українських МСБ із використанням кількісних методів (панельні дані, регресійні моделі, аналіз сценаріїв). Подальші роботи можуть також поглибити інтеграцію карти з цифровими системами управління (ВІ-дашборди, ранні попереджувальні індикатори) й адаптувати її до галузевої специфіки (виробництво, торгівля, послуги, експортно орієнтовані МСБ).

Список використаних джерел

1. Simarasl N., Jiang D., Pandey S., Navis C. Constrained but not contained: How marginalized entrepreneurs overcome institutional bias and mobilize resources. *Strategic Entrepreneurship Journal*. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1002/sej.1438>
2. OECD. OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019. Paris: OECD Publishing, 2019. 396 p. DOI: <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>
3. Lima P. F. de A., Crema M., Verbano C. Risk management in SMEs: A systematic literature review and future directions. *European Management Journal*. 2020. Vol. 38, Is. 1, Pp. 78–94. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.06.005>
4. Mthiyane Z. Z. F., van der Poll H. M., Tshelha M. F. A Framework for Risk Management in Small Medium Enterprises in Developing Countries. *Risks*. 2022. Vol. 10, Is. 9. DOI: <https://doi.org/10.3390/risks10090173>
5. Ulupui I. G. K. A., Zairin G. M., Musyaffi A. M., Sutanti F. D. Navigating uncertainties: a tri-factorial evaluation of risk management adoption in MSMEs. *Cogent Business & Management*. 2024. Vol. 11, Is. 1, DOI: <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2311161>
6. Arthur J. L., Amofah K., Arthur S. D., Boateng R., Oppong D. Small and medium enterprise approach to risk management in the Kumasi metropolis. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 2025. Vol. 14, DOI: <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00499-5>
7. Шилова Т. О. Ризик-орієнтований підхід до визначення бізнес-процесів на основі реінжинірингу. *Інтелект XXI*. 2020. № 6. С. 168–173. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-6.25>
8. Нечаєва І., Панкова А. Ризик-орієнтований підхід до управління змінами. *Управління змінами та інновації*. 2023. № 8. С. 23–27. DOI: <https://doi.org/10.32782/СМІ/2023-8-4>
9. Diegtiar O., Bokov A., Yushchenko M., Kuvik V., Shkilniak M. Financial Resources in State Authorities. *Economic Affairs*. 2024. Vol. 69. Pp. 269–276. DOI: <https://doi.org/10.46852/0424-2513.1.2024.28>
10. Vdovychena O., Oberemchuk V., Zamula O., Kuvik V., Tokunova A. Corporate Social Responsibility and Its Impact on Business Sustainability. *Journal of Interdisciplinary Research*. 2024. Vol. 14, Is. 1. Pp. 23–27. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140139/papers/A_04.pdf
11. International Organization for Standardization. ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines. 2nd ed. Geneva: ISO, 2018. 24 p. (ISO 31000:2018). URL: <https://shahrdevelopment.ir/wp-content/uploads/2020/03/ISO-31000.pdf>
12. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance. 2017. 47 p. URL: <https://static.poder360.com.br/2023/09/Diretriz-Enterprise-Risk-Management-Coso-2017.pdf>

13. Kyiv School of Economics (KSE). Росія заплатить. Russia will pay. 2025. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>
14. Національний банк України. Інфляційний звіт, липень 2025 року. 2025. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-lipen-2025-roku>
15. European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI). 2024. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>
16. International Labour Organization (ILO). Ukraine. 2024. URL: <https://www.ilo.org/regions-and-countries/europe-and-central-asia/ukraine>